

الهيئة الليبية للبحث العلمي

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المؤتمر السابع
للتقنيات الحيوية

تحت شعار
دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

كتيب
المستخلصات

2024 | 25-24
فبراير

الهيئة الليبية للبحث العلمي

1957

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية

المؤتمر السابع
للتقنيات الحيوية

تحت شعار
دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

كتيب
المستخلصات

2024 | 25-24
فبراير

الراعي الذهبي

ASSADA

شركة الصدى

Assada Company

للمستلزمات والمعدات الطبية

Medical Equipment & Materials

الراعي البلاطيني

KARL KOLB

SCIENTIFIC TECHNICAL SUPPLIES

الراعي الفضي

الراعي البرونزي

المقدمة

إنه لمن دواعي الفرح والفخر والاعتزاز أن يُقيم المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية هذا المؤتمر تحت شعار: (دور التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع).

فالمركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية أصبح اليوم واحداً من مؤسسات التعليم العالي الرائدة في مجال الأبحاث العلمية فهو يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين القادرين على إنتاج الأبحاث المتميزة وتطوير وربط الأبحاث العلمية التطبيقية بكافة مجالات التقنيات الحيوية التي تُلبي إحتياجات المجتمع الليبي ذات الأولوية الوطنية كما يقوم المركز بتقديم الاستشارات الفنية والدراسات الميدانية مع توفير وتيسير السبل اللازمة للانفتاح العلمى وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العلمية.

وتكمن أهمية هذا المؤتمر العلمى الدولى فى إتاحة الفرصة للباحثين والمهتمين بمجالات التقنية الحيوية للقاء والتحاور وتبادل المعارف والخبرات فى المجالات العلمية والقضايا البحثية المشتركة وتعزيز دور التقنيات الحيوية فى خدمة المجتمع وتلبية إحتياجاته وتعزيز العلاقة مع مؤسسات الدولة والهيئات والمراكز العلمية وتقييم أهم المشكلات البيئية والصحية والزراعية واقتراح الحلول العلمية المناسبة لها.

وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الوطن

الفهرس

رقم الصفحة	المحتوى
11	المقدمة
14	أهداف المؤتمر
16	محاور المؤتمر
18	المتحدثون الرئيسيون
22	المحور الطبي
23	العروض التقديمية
63	الملصقات العلمية
101	المحور الزراعي
103	العروض التقديمية
124	الملصقات العلمية
139	المحور البيئي
140	العروض التقديمية
153	الملصقات العلمية
169	ورش العمل
173	الجان

أهداف المؤتمر

تسليط الضوء على أهمية البحث العلمي في مجال التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع

التعرف على أحدث البحوث العلمية واستعراض النماذج الرائدة في العلوم الطبية والزراعية والبيئية

إستعراض التحديات التي تواجه توظيف التقنيات الحيوية في خدمة المجتمع وسبل معالجتها

العمل على توطين إستخدام التقنية الحيوية في مؤسسات التعليم العالي

توثيق وتعزيز جسور التعاون بين الباحث الليبيين والإقليميين في هذا المجال

محاو؁ المؤتم؁

المحور الطبي :

- الأمرض الوراثةة والجينية
- علم الوراثة الوبائي والجزيئي
- الميكروبائ المرضة ومكافحة العدوى
- الخلايا الجذعية وتطبيقاتها
- الأخلاقيات البيولوجية في مجال التطبيقات الحيوية

المحور الزراعي :

- تحسين خصائص النباتات باستخدام التقنيات الحيوية
- الاكثار الدقيق للنباتات النادرة والمهددة بالانقراض
- تحسين الإنتاج الزراعي الحيواني وحفظ الأصول الوراثةة
- الزراعات المائية والهوائية
- إستخلاص وإنتاج المواد الفعالة من موارد طبيعية

المحور البيئي :

- التلو؁ البيئي وإدارة المخلفات
- المعالجة الحيوية
- إنتاج الوقود الحيوي
- الوعي البيئي

المتحدثون الرئيسيون

Environmental Biotechnology and Sustainability

An experienced qualified water, and environment specialist, with over 40years' experience in consultancy, management, research, teaching and training in the UK and Overseas. Established international training, growing research and technology links. Currently working as Researcher Consultant for Centre of Excellence in Environmental Studies, King Abdulaziz University, Kingdom of Saudi Arabia.

Mohamed Elfleet
malfleet@kau.edu.sa

Wellness Promotion Through (Bio)Technology

Professor Abdelbaset Buhmeida, MD, PhD, boasts over 25 years of experience in cancer research and biobanking, establishing himself as a prominent figure in the field. While renowned for his expertise in molecular profiling and personalized medicine, he has recently redirected his efforts towards championing wellness sciences. Engaging in initiatives to promote wellness and foster the growth of the wellness industry, Prof. Buhmeida leverages his extensive knowledge to bridge conventional medical practices with holistic wellness approaches for the betterment of individuals and communities.

Abdelbaset Buhmeida
abuhme@utu.fi

Characterizing the role of genetic variants in disease, from rare diseases to cancer and neurodegeneration: the importance of a worldwide approach

Emanuele Buratti is currently Group Leader of the Molecular Pathology Lab at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Trieste and professor at the University of Trieste. Previously, he studied at the University of Trieste for a M.Sc. in Biology and a Ph.D. in Biochemistry. In 1995, he moved to ICGEB (www.icgeb.org) as a Staff Research Scientist and is currently leading the Molecular Pathology lab. Dr. Buratti principal areas of expertise are the investigation of RNA binding proteins and RNA metabolism in neurodegeneration and metabolic diseases. On these subjects, Emanuele Buratti is the author of more than 200 research papers mostly focusing on the impact of disease-associated mutations on the RNA splicing process and the role played by TDP-43 in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Frontotemporal Dementia (FTD).

Emanuele Buratti

Emanuele.Buratti@icgeb.org

[Homepage:](#)

<http://www.icgeb.trieste.it/molecular-pathology.html>

العروض التقديمية

Oral Presentations

7-2452 AO

المحور الزراعي

العزل والتوصيف المورفولوجي والجزيئي لفطور الميكوريزا *Arbuscular Mycorrhiza* و *Fungi* (AMV) و للفطور المسببة لمرض سقوط بادرات البندورة *damping-off* في البيوت المحمية في الساحل السوري

د. محمد عماد خريبه¹، د. نزار عيسى²

1. دكتور باحث دكتور في الهيئة العامة للتقانة الحيوية في دمشق- سورية
2. أستاذ دكتور في كلية العلوم، جامعة دمشق. المدير العام للهيئة العامة للتقنية الحيوية

imadkhrieba@gmail.com

المُستخلص

هدف هذا البحث عزل وتوصيف مسبب مرض سقوط بادرات البندورة و كذلك عزل وتوصيف فطور الميكوريزا المتعايشة مع نبات البندورة في الساحل السوري. أجريت عملية مسح لمناطق زراعة البندورة (مشاتل وبيوت محمية) وعزلت الفطور عن البادرات المصابة وتم التعرف على خمسة أجناس فطرية هي *Pythium* و *Phytophthora* و *Rhizoctonia Solani* و *Fusarium* و *Alternaria* وكانت أنواع الجنس *Pythium* هي الأكثر تردداً (38%). بعد العزل تم الحصول على ثمان عزلات وعرفت اعتماداً على الخصائص الشكلية وتبين إنها تابعة للفطر *Pythium spp.*، وأظهر اختبار القدرة الإراضية كفاءة جميع العزلات على إحداث شدة إمرضيه عالية. صنفت العزلات وشخص المسبب المرضي جزيئياً باستخدام مؤشر الفواصل الداخلية المنسوخة ITS - PCR باستخدام بادئات متخصصة من منطقة ITS، وبادئات متخصصة من المنطقة نفسها (زوجي البادئات ITS4 / ITS1 و ITS6 / ITS4) والتي تسمح بتمييز الأنواع التابعة للجنس *Pythium*، أثبتت نتائج تحليل التتالي النيوكليوتيدي أن كافة العزلات تنتمي للنوع *P. ultimum* و يهدف التعرف على أنواع فطور الميكوريزا في تربة الساحل السوري جمعت عينات التربة وعزلت فطور الميكوريزا ووصفت وفقاً لمفاتيح التصنيف المعتمدة عالمياً وبمساعدة اختصاصيين من معهد بحوث وقاية النبات في طهران، وتم استكمال وتأكيد

التوصيف المورفولوجي بالكشف الجزيئي باستخدام مؤشر الفواصل الداخلية المنسوخة PCR -ITS باستخدام البادئتين ITS1 / ITS4. تم تحديد ستة أنواع من فطور الميكوريزا هي *Paraglomus laccaatum* و *Glomus constrictum* و *Glomus etunicatum* و *Glomus hoi* و *Glomus fasciculatum* و *Glomus clarum*.

الكلمات المفتاحية : البندورة، الساحل السوري، الميكوريزا، مرض سقوط البادرات، ITS.

7-2442 AO

المحور الزراعي

دراسة تأثير بعض منظمات النمو النباتية (السيتوكينينات والاكسينات) على توالد وتكشف نسيج الكالس لنبات الكالانشيو (*kalanchoe blossfeldiana*)

منى محمد السنوسي، رافع ادريس محمد، اية عيسى محمد

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية البيضاء / ليبيا، جامعة طرابلس، طرابلس-ليبيا

miniymohammed@gmail.com

المُستخلص

نفذت تجربة معملية في المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية فرع المنطقة الشرقية البيضاء بهدف دراسة تأثير بعض منظمات النمو النباتية (السيتوكينينات والاكسينات) والتداخل بينهما على توالد وتكشف نسيج الكالس لنبات الكالانشيو (*kalanchoe blossfeldiana*). شملت الدراسة ثلاثة تركيزات (0, 1, 1.5 ملي / لتر) من الاوكسين (اندول بيوتريك اسد IBA) و خمسة تركيزات (0, 2, 2.5, 3, 3.5) ملي / لتر) من السيتوكينينات (الكينيتين kinetin) و (بنزائل امينو بيورين BAP) بتطبيق تجربة عاملية في تصميم التام العشوائية في ثلاث مكررات أظهرت النتائج المتحصل عليها:

- اظهرت نتائج تحليل التباين استجابة نمو وزيادة الكالس لنبات الكالانشيو استجابة معنوية للتركيزات المختلفة لكلا من الاوكسين IBA السيتوكينينات BAP, KIN
- اشارت البيانات ايضا الى وجود فروقا عالية المعنوية عند $P \geq 0.05$ بين المعاملات وذلك بتفوق تركيز 1 ملي / لتر لاوكسين اندول بيوتريك اسيد باعطاء اعلى المتوسطات لكلا من القطر والوزن الغض والجاف للكالس (22.94 , 2.91 , 0.1288) على التوالي .
- اظهرت البيانات ايضا زيادة كلا من القطر والوزن الغض والجاف لكالس نبات الكالانشيو بزيادة تركيزات كلا من الكينيتين و اندول بيوتريك اسد الى 3 ملي / لتر ثم اخذ في الانخفاض بزيادة التركيز الى 3.5 ملي / لتر .

- أظهرت نتائج التفاعل الثلاثي بين كلا الاوكسين IBA السيتوكيتينيات BAP,KIN بتفوق كلا من التركيزين 1,1.5 مللى / لتر من الاندول بيوتريك اسد متفاعلا مع تركيز 3 مللى / لتر من منظم النمو الكينيتين حيث اعطى اعلى المتوسطات لكل من القطر والوزن الغض والجاف لكالس نبات الكلانثيو وصلت الى (35.82,36.84 ملم) و (7.32,7.50) جم والوزن الجاف (0.3112, 0.3540) جم للتركيزين على التوالي .

الكلمات الدالة: السيتوكيتينيات والاكسينات ، نسيج الكالس ، نبات الكلانثيو .

7-2405 AO

المحور الزراعي

An efficient method for In vitro micropropagation of *Adiantum Capillus*

Ahmed shaaban , Salem hamoud , Munder abougnia , Mohammed abo sneena and
Adel Elmaghrabi

Libyan Biotechnology Research Centre, Tripoli University, Tripoli-Libya

ahmeduv@yahoo.com

Abstract

Present study was conducted to standardize a protocol for in vitro plant regeneration in *Adiantum Capillus -veneris* for the purpose of studying the possibility of propagate *Adiantum Capillus -veneris* plant by using spores through plant tissues culture technology. MS media supplemented with growth regulators (cytokines) of benzyl adenine (BA) and Kinten (Kin) at different concentrations (0.0, 0.5, 1.0, 2.0) mg / l, respectively, .The results showed that satiable germination of spores in MS nutritional medium has been found. The results indicate that the growth of spores represented by the increase in the length and size of the vegetative masses in the MS nutritional medium supplemented with BA growth regulator at a concentration of 2.0 mg / l. plant growth in this treatment significantly higher than other treatments. The obtained plants were adapted by using growth medium of the Betmos and sand mixture in a ratio of 1: 2 first in the growth room. The branches and roots formed when the plant moved to the greenhouse in the same medium of development.

Keywords: Micropropagation , MS media, plant growth regulators.

7-2406 AO

المحور الزراعي

تأثير زمن الغمر وإضافة منظم النمو الكاينتين على تكوين الدرناات الدقيقة في نبات
البطاطس (*Solanum tuberosum*) صنف Spunta

محمد ابوسينية , سالم حمود, احمد شعبان, المنذر أبوغنية

المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس، طرابلس-ليبيا

Salem9969@yahoo.com

المُستخلص

أجري هذه البحث لغرض الحصول على الدرناات الدقيقة للبطاطس صنف Spunta باستخدام نظام الغمر المؤقت أو ما يعرف بنظام (RITA) و دراسة تأثير إضافة منظم النمو الكينتين بتركيز 5 ملجم/ لتر في وجود 8% سكروز في زمن غمر 2,1 و 5 دقائق على عدد ووزن الدرناات المتكونة. أوضحت النتائج ان زمن الغمر 5 دقائق كان له تأثير معنوي في زيادة عدد الدرناات الدقيقة المتكونة في كل وعاء حيث اعطى اعلى معدل له 32.71 درنة في الوعاء عند إضافة منظم النمو الكينتين للوسط الغذائي ، كذلك كان لزمن الغمر 5 دقائق تأثير معنوي على وزن الدرناات الدقيقة بمتوسط 9.92 جم عند اضافة منظم النمو الكينتين للوسط الغذائي بتركيز 5 ملجم/ لتر .

الكلمات الدالة: الدرناات الدقيقة, منظمات النمو, نظام الغمر المؤقت.

Nematicidal Activity of Essential Oil of *Helichrysum Italicum* (Roth) G. Don

Eshrik, H¹. Al-Ammari, A¹. Daekhah, I¹. Alwarfalli, M¹. De Mastro G.²

1.Libyan Biotechnology Research
Centre, Tripoli University, Tripoli,
Libya.

2.Department of Agriculture and
Environmental Science, University of Bari
“Aldo Moro”– Bari, Italy

Elshrk55@yahoo.com

Abstract

Plant parasitic nematodes are harmful phytoparasites, due to their worldwide occurrence and the heavy yield losses caused to a large range of agricultural crops. These parasites can be satisfactorily controlled by soil treatments with synthetic nematicides, but environmental and human health concerns are progressively leading to the withdrawal of the most efficient commercial nematicidal formulations. Plant-derived compounds can play a relevant role in the search for sustainable nematode control strategies as alternative to synthetic chemicals. Plant essential oils (EOs) are complex mixtures of volatile secondary metabolites, such as monoterpenes, sesquiterpenes and aromatic phenols, produced by aromatic plants from a large variety of botanical families, which the application against plant pathogens and pest, including also phytoparasitic nematodes has received an increasing interest in recent years. *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don is an evergreen aromatic shrub widespread in the Mediterranean area, which EOs has been reported for antimicrobial and antifungal properties but poorly investigated for nematicidal activity. Aim of this

study has been a preliminary investigation *in vitro* of larvicidal and ovicidal activity of a commercial EO from *H. italicum* against the infective juveniles of the root-knot nematode *Meloidogyne incognita* Kofoid et White (Chitw.) and the eggs of the cyst-nematode *Globodera rostochiensis* Wollenweiber, respectively.

7-24103 AO

المحور الزراعي

Tissue Culture Technology for Propagation and Safe Storage of *Lycium Barbarum L.*

Alhejaji, H.¹. Habibi, A¹.. Lazrag, K . Dabub, A. Zarazour, S. De Mastro G.²

1. Libyan Biotechnology Research
Centre, Tripoli University, Tripoli-
Libya

2. University of Bari “Aldo Moro”– Bari,
Italy

munder30001972@yahoo.cm

Abstract

Goji berry (*Lycium barbarum L.*) is a Solanaceous deciduous shrubbery distributed in warm regions of the world, in particular in the Mediterranean area and Asia. Goji contains antioxidant compounds, many vitamins of the B complex, beta-carotene, fatty acids, amino acids and complex carbohydrates. For these components, *L. barbarum* is considered to have prominent biological effects as antioxidant, antidiabetic, skin protector, anti-aging, eye health benefit, anti-cancer and cytoprotector and many others. Nowadays goji market is significantly expanding and it is increasing the interest to obtain quality product from selected plants. Tissue culture technique is a biotechnological tool to achieve this goal through micropropagation. Anyway, over the definition of the best protocol to multiply selected mother plants, it is also fundamental for commercial micropropagation laboratories that need today to expand the offer of the species and varieties and get a product with high quality, to conserve selected micropropagated plants and preserve specific selected cultivars. The

conservation of micropropagated plants is the ability to maintain in vitro shoot cultures reducing significantly the periodic subculturing. Among the application of tissue culture, slow growth storage is a technique to maintain in vitro shoot cultures by significantly reducing the number of subcultures, without affecting the vitality and the ability to re-grow, establishing the best condition of conservation by several factors such as temperature, light, and components of growth medium. Cryopreservation is an important tool for the conservation of germplasm for a long time in a narrow in vitro space, but is also a strategically important and complementary approach to long-term conservation of clonal collections reducing the risk of plant genetic loss. Among the different techniques, vitrification is the most common one. The aim of this study was to develop effective protocols both for slow growth storage and for cryopreservation, to safe storage of micropropagated plants, reducing the costs of stock culture maintenance and the risk of contamination during shoot manipulation, as well as to guarantee for long-time the preservation of quality-selected clones.

7-24106 AO

المحور الزراعي

Using Plant Tissue Culture Technique of *Bupleurum Fruticosum* L.

Abughnia, E. Alshintari, m. Tamer, A. Elfil, M. A. Dow, M. ²

1.Libyan Biotechnology Research Centre, Tripoli-Libya 2. University of Tripoli, Tripoli- Libya.

munder30001972@yahoo.cm

Abstract

This study was conducted to find out the best time to collect *Bupleurum fruticosum* L, the most suitable medium for shoot multiplication and root stimulation and. the best method for explants surface sterilization. The results illustrated that best method was by soaking explants in 3% Clorox solution for twenty minutes for explants collected in may which exhibited least contaminated explants. Our results were revealed that Murashige and Skoog (MS) basal medium was the best medium for plantlets multiplication compared with those grown on Woody Plant Medium (WPM) Regarding also growth regulators, our results demonstrated that MS basal medium supplemented with 1mg/l kinetin (kin) revealed the highest number of shoots per explant produced by single node after 8 weeks of culture. The MS basal medium containing 4mg/l. growth regulator Indol-3- butyric acid (IBA), however, was the best in term of rooting of growing shoots.

Keywords: Micropropagation , *Bupleurum fruticosum*

7-24121 AO

المحور الزراعي

Effects Of Genotype On Callus Induction And Plant Regeneration From Immature Embryo Of Libyan Barley Cultivars (*Hordeum Vulgare L.*)

Noaman.Elnfishi**, Ibraheem Daekhah ,M. Salama, Mahmoud Alwarfalli,
Elshibani Abdulali¹
and B. Salama

Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli University, Tripoli-Libya

nme755@yahoo.co.uk

Abstract

Immature embryos of 10 Libyan genotypes barley (*Hordem vulgare L.*) varieties were cultured in vitro to compare the levels of callus induction and plant regeneration. Immature embryos, 14-17 days after anthesis were initially cultured on MS medium supplemented with 2 mg /L 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D), 100 mg /L glutamine, 100 mg /L L-Aspartic acid, 3% sucrose and 7% agar for four weeks in the dark. The temperature was maintained at 24±2°C. Thereafter, the developing embryogenic calls were transferred to MS medium with 0.5mg/L 2,4-D to achieve embryogenesis under light intensity of 2000 lux in 16h light 8h dark photoperiod at 24±2°C for 4 weeks. The regenerated plants were maintained on MS supplemented with 0.1 mg /L 2,4-D. Regenerated plants from Immature embryo cultures were vernalized and grown to maturity in soil. A strong variability was found among the genotypes in the in vitro culture response for explants.. Immature embryos from Tbasher (A68) and New Bargog (A87) had excellent callus induction (98.7% and 97.6%) Respectively and the

highest percentage of regenerated plants per Petri dash it was in genotype Tbasher (A68) and White Arabic (A72) (70 % and 65%) Respectively. A comparison of the responses of the two types of explants indicated that the Immature embryos were more useful explants for plant regeneration, and therefore, being available throughout the year, can be used as an effective explant source in barley studies.

Keywords: In vitro, culture response, Immature embryos, *Hordem vulgare*L, regenerated plants

7-24112 AO

المحور الزراعي

Antifungal Effect Of Raw Libyan Propolis On Isolated Fungi Associated With Bread Spoilage Sold Within The Tripoli Market, Libya

Rokaya O.Amara¹, Maisoun M.Khashur¹, Zanib Albozidy², Ahlam A Rhuoma¹

1.Libyan Biotechnology Research Center 2.College Of Agriculture / University
Tripoli University, Tripoli-Libya

brktmyswn@gmail.com

Abstract

The contamination of bread products by fungi is a serious concern as it can lead to reduced shelf-life of the product, causing economic losses and consumer dissatisfaction. Molds and fungi can also produce various types of "mycotoxins," which have been linked to numerous diseases, including cancer, diabetes, and internal organ damage. The use of natural products as alternatives to synthetic antifungal agents has gained significant attention in recent years. Propolis, a resinous substance collected by bees from various botanical sources, is recognized for its diverse biological activities, including antimicrobial and antifungal properties. This study aimed to determine the in vitro activity of Raw Libyan Propolis against fungi associated with bread spoilage. The fungi isolated and tested were: *Aspergillus Niger*, *Penicillium spp.*, and *Aspergillus ochraceus*. The greatest antifungal activity of Raw Libyan Propolis was produced by a concentration of 68 mg/ml which inhibited *Aspergillus Ochraceus* (88.8%) followed by *Penicillium spp* 33.3%. *Aspergillus ochraceus* was more sensitive to crude Libyan propolis. The inhibitory effects observed suggest that raw

Libyan propolis could be a valuable tool for preventing bread spoilage and extending its shelf life.

Keywords: propolis, bread spoilage, antifungal activity, fungi.

7-24129 AO

المحور الزراعي

تأثير نوع الوسط الغذائي ونوع المستأصل على الاكثار الدقيق للعناب (*Zizyphus jujuba* L)

حسن محمود شرفيد¹ ، زهير مصطفى بن سعد²

1.وزارة الزراعة ، ليبيا

2.قسم البستنة ، كلية الزراعة ، جامعة طرابلس

zmbensaad@yahoo.com

المستخلص

أجريت هذه الدراسة في مركز بحوث التقنيات الحيوية في سنة 2012 لدراسة تأثير نوع الوسط الغذائي ونوع المستأصل على الإكثار الدقيق لنبات العناب الصيني *Zizyphus jujuba* L. زرع نوعين من المستأصلات (العقدة المفردة والقمة الخضرية) على 3 أنواع من الأوساط الغذائية (MS و MS ½ و WPM) مزودة بـ 1.76 ميكرومول. حضنت المستأصلات على درجة حرارة 25±2°م في نظام 8/16 ساعة (اضاءة/ظلام) وشدة اضاءة 24 ميكرومول م².ث⁻¹ لمدة 45 يوم. اشارت نتائج الدراسة الى تفوق وسطي MS و MS ½ معنوياً على وسط WPM في طول النموات الخضرية، ولم تكن هناك فروق معنوية لنوع الوسط الغذائي على عدد الافرخ النامية وعدد الاوراق لكل مستأصل. كما اشارت النتائج الى ان العقد المفردة اعطت افضل استجابة في عدد النموات الخضرية وعدد الاوراق لكل مستأصل من القمم الخضرية.

الكلمات المفتاحية: *Zizyphus jujuba* L ، نوع الوسط الغذائي ، نوع المستأصل.

7-2464 AO

المحور الزراعي

Saffron as A Natural Drug for Multiple Medical Purpos (Anti Oxidant ,Anti Microbial)

Abushawfah H.¹, Argentieri M.P.², Avato P²⁻

1.Libyan Biotechnology Research
Center, Tripoli University, Tripoli,
Libya

2.Department of Pharmacy – Drug
Sciences, University of Bari “Aldo
Moro”– Bari, Italy

Hamzaalkanag@yahoo.com

Abstract

Saffron (*Crocus sativus* L.) is a perennial plant belonging to Iridaceae family . It is an important economic drug particularly for its medical uses . The dried, red stigmas represent the part of the plant utilized as coloring agent. Saffron is one of the most expensive spice in the world , due to its production process which cannot be completely mechanized and involves a lot of manual work. In addition, to produce 1 kg of pure stigmas, approximately 158.000 to 300.000 flowers are needed. For this reason saffron is also named as “Red Gold” . The major phytochemicals identified in saffron stigmas are crocin analogues and crocetin, responsible for the color; safranal, responsible of the aroma; and picrocrocin, responsible for the bitter taste . the present research aimed to investigate the chemical composition of saffron stamens to find a possible exploitation for this by-product, left over during the working process of saffron dried stigmas. Compositional profile and biological activity of stamens will be described in comparison with those of stigmas . Preliminary investigation by TLC of the MeOH extracts from saffron stamens, did not disclose compositional differences between the various samples. In contrast, an evident different chemical profile

was detected by comparing stamens and commercial stigmas. That is, stamen extracts were devoid of crocin, picrocrocin and safranal. Absence of crocin was further confirmed by UV spectra, which did not show the typical maxima of absorbance (455 and 430 nm) of this compound in the stamen extracts. HPLC-DAD (440 nm) of stamen extracts also confirmed a different chromatographic profile compared to that of stigmas which was characterized by several peaks due to crocin isomers, not present in the chromatogram of stamens. HPLC analysis of stamens at 350 nm allowed instead to detect several peaks with UV spectra attributable to flavonoid components. Presence of flavonoids in the stamen extracts suggested to evaluate their radical scavenging potentiality. The antioxidant activity was determined by the DPPH assay. DPPH nebulization of TLC (yellow spots) revealed that stamens contain several compounds with antioxidant activity. This was also supported by UV analyses: stamen extracts had an inhibitory concentration (IC₅₀) of 0.22 mg/ml, while stigmas of 5.15 mg/ml.

7-2410 AO

المحور الزراعي

**Organogenesis Culture of Two Citrus Root Stock Bitter Orange
Citrus Aurantium L. and Cleopatra Mandarin *Citrus Reshni L.***

Noaman Enfishi*¹. Khayri Elbasir. Kaled Hjadi¹, Abdunaser Hag Mansur ¹,
Ahmmmed shaban¹ and Adel Alammari²

1. Libyan Biotechnology Research
Centre, Tripoli-Libya

2. Department of Horticulture, Faculty of
Agriculture, Tripoli University

nme755@yahoo.co.uk

Abstract

This study was conducted on two types of citrus rootstock bitter orange *Citrus aurantium .L.* and Cleopatra mandarin *Citrus reshni .L.* in order to establish a protocol for plant regeneration bay Organogenenesis from a number of explants (epicotyls segment, hypocotyls segment, and cotyledon fragment) and test of plant regeneration in the levels of salinity. The results indicated that the removal of seed coat had germination percentage of 100% and 85% in the bitter orange and mandarin, respectively, after 45 days of culture and on the contamination of seed germination in the environment to discourage food contamination rate decreased to less than what can be in the treatment of removing the cover, where was in a bitter orange and mandarin 0% and 18% respectively. For plant Organogenenesis use of growth regulators the preliminary results showed that some combinations of the organizers of growth, Benzyl adenine (BA) and Naphtalenacetic acid (NAA) has helped the formation of callus in bitter orange and Cleopatra mandarin and about the plant Organogenenesis found that the cotyledon fragment in each of the rootstock gave the highest percentage of

regeneration with a clear response for the origin of bitter orange. And used some of these combinations to test the ability of explants bitter orange to form callus and regeneration at levels of salinity in the middle of food (0, 40, 80 120 mmol) and found that the ability to form callus and plant regeneration have said the increased focus salt sodium chloride (NaCl) in each explants alike.

Keywords: Organogenesis culture, citrus root stock, Benzyl adenine (BA), Naphtalenacetic acid (NAA).

المصقات

Posters

7-2418 AP

المحور الزراعي

Lipid Characterization and bioactivity evaluation of Total Lipid Extracts from *Caulerpa prolifera*, *Dictyota dichotoma* and *Pterocladia capillacea*.

Moammar A. Sidati; Ezdehar A. Althaluthi; Abdul-Fattah Gabaj; Rabia O. Alghazeer

Marine Biology Research Center- Marine Biotechnology Department

moammer984@gmail.com

Abstract

Algae represent valuable sources of a wide spectrum of complex lipids with different potential applications in the food, cosmetic and pharmaceutical industries. The lipids of three marine algae species, i.e., from the western coast of Libya, *Caulerpa prolifera*, *Dictyota dichotoma* and *Pterocladia capillacea*, were evaluated for antioxidant and antimicrobial activities. The lipid content of *C. prolifera*, *D. dichotoma*, and *P. capillacea* was found to be 12.32%, 6.48%, and 0.88% respectively, based on dry weight. Among the tested algae, the lipid extracts from *D. dichotoma* had higher total phenolic and flavonoid contents. Gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) analysis revealed the presence of 7 fatty acids in *D. dichotoma*, 3 fatty acids in *P. capillacea*, and 2 fatty acids in *C. prolifera*.

The cytotoxicity assessment showed no significant toxic for all lipids extracts. *P. capillacea* exhibited the highest reducing ability, followed by *D. dichotoma* and *C. prolifera*. The fatty acids of the three algae demonstrated moderate

DPPH and ABTS radical scavenging capacity, ranging from 72.4% to 92.6% and 95.5% to 98.9% respectively. The lipid extracts of the three algae exhibit edantibacterial activity against two strains of *Staphylococcus aureus*, while no effect was observed against *E. coli* strains. The present study revealed that the three algal species *C. prolifera*, *D. dichotoma*; and *P. capillacea* considered as a source of bioactive compounds and their lipid extracts have antioxidant and antibacterial effects.

7-2412 AP

المحور الزراعي

Morphological and biochemical characterization of eighteen almond genotypes grown in Libya

Kheiry kheir¹ , Ahmed shaaban² ,Taher masoud³ , Abd araaof habeaby² , Abdunaser Mousbah² , Younes alkorglee²

1.Al- margeb university
. faculty of arts &
sciences . kaser khiar

2.Libyan biotechnology
Research Center, Tripoli
University, Tripoli-Libya
sanaabdurhim@yahoo.com

3.Higher institute for
sciences and agriculture
technologies

Abstract

The present study was conducted to assess the biodiversity among eighteen almond genotypes which collected from Tarhuna research center, Libya at morphological and biochemical levels. The fruit length, fruit width, fruit depth, fruit fresh weight, fruit dry weight and chemical components of each genotype. The results of fruit fresh and dry weight indicated a genetic variation in these traits and the possibility of improving them in almond through breeding programs. The results of fruit length reveled that, the highest was in Avola with length of 41,9 g/mm and lowest was in Racthil with length of 29.17mm. the results of fruit diameter, the highest was in Avola with width of 26.66mm and the lowest was in Fragillia with width of 19.38mm followed by Rachil with width of 19.43mm. Fruit fresh weight, the trait ranged from 16,67g to 7.69g. Oil contents the highest was in montiron with amount of 52.63 mg/ g almond

seeds followed by 49.50 mg/ g seeds in genotype anperabilla. The results of oil contents indicated a genetic variation in this trait and the possibility of improving the trait in almond through breeding programs. The results of oleic acid contents represented that, the highest was in mondorilla ladolcsi with contents of 0.67 μ g/ g.

Keywords: Morphological characteristics, biochemical , Almond tree.

7-2411 AP

المحور الزراعي

Effect of aqueous leaf extracts and powder of *Eucalyptus* Spp tree on the germination seeds of barley (*Hordeum vulgare*.L)

Noaman Elnfishi¹, Ahmmed shaban¹, Elshibani Abdulali¹, Elmundr Abughnia¹, Abdunaser Mousbah¹.

1.Libyan Biotechnology Research Center, Tripoli University, Tripoli-Libya

nme755@yahoo.co.uk

Abstract

The Experiment was performed to study the effect of leaf *Eucalyptus* spp on germination and growth of the barley (*Hordeum vulgare* .L) were studied in aqueous extract and powder dry leaves is evident from this study that crude aqueous extract from the leaves of *Eucalyptus* spp inhibits germination of seeds And that increased concentration of aqueous extract reduces germination and growth, in addition to the splitting of the aqueous extract of crude to the group of components and test their impact on barley seeds has resulted in inhibition of growth in full (of water and 1 of water 2), As for the dynamic testing of powder Leaf of *Eucalyptus* spp it is through the results we note that the rate of germination was good that the witness, amounting to 81.48%, while we did not notice any manifestations of germination in all other transactions (30%, 20%, 10%) indicated this could Shi indicated the presence of inhibitors in the leaves *Eucalyptus* sp that have affected the Budoor germination and prevented them from germinating.

Keywords: *Eucalyptus* spp. Barley. Aqueous extract. Powder leaf.

7- 24223 AP

المحور الزراعي

تسجيل حالة تطفل لفطر *Alternaria alternata* على ذبابة الفاكهة *Ceratitis capiotata* واختباره كعامل مكافحة حيوي

عصام القاضي¹، ميسون خشور¹، زينب البوزيدي²، فتحي القمودي¹، عبدالسلام القطاع¹

1.المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، طرابلس، ليبيا.

2.كلية الزراعة- جامعة طرابلس

Esam742002@Yahoo.co.uk

المُستخلص

يعتبر ذباب الفاكهة احد اهم الافات الإقتصادية التي تشكل تهديد حقيقيا على منتجات الأشجار المثمرة والخضروات في ليبيا. حيث لازال استخدام الغير مقنن للمبيدات الكيماوية يعتبر الإجراء الوحيد المتبع من قبل المزارعين المحليين لمكافحة ذباب الفاكهة، الأمر الذي ينتج عنه مخاطر على الانسان و التنوع الحيوي. هناك اهتمام متزايد في البحث عن بدائل تكون فعالة وامنة لتقليل من استخدام المبيدات الكيماوية. تعتبر الفطريات الممرضة للحشرات احد وسائل مكافحة الحيوية التي تلقى اهتماما متزايدا في استخدامها كعنصر فعال وآمن في الإدارة المتكاملة لذباب الفاكهة. في هذه الدراسة تم عزل فطر *Alternata sp* من إصابة طبيعية لذبابة الفاكهة تم الحصول عليها من مصيدة تم وضعها على أشجار الحمضيات ضمن عمل بحثي يهدف الى حصر انواع ذباب الفاكهة ذو الأهمية الإقتصادية في منطقة بن غشير. حيث تم تعريف الفطر ظاهريا تحت نوع *Alternaria alternate*. وفي اختبارات الأمراض الأولية المعملية دلت النتائج على ان الفطر المعزول سبب في موت 10% من يرقات ذبابة الفاكهة *Ceratitis Capiotata* هذه اول حالة تطفل فطر *Alternaria alternata* على ذبابة الفاكهة في ليبيا والذي من شأنه يفتح افاق امكانية استخدام سمومه التي ينتجها كعنصر حيوي في مكافحة ذباب الفاكهة.

7- 24224 AP

المحور الزراعي

تقييم تأثير بعض المستخلصات النباتية علي نمو فطر العفن القطني
(*Sclerotinia sclerotiorum*)

ميسون خشور¹، عصام القاضي¹، زينب البوزيدي²، محمد الأحمر¹، ليلي بن رمضان¹

1.المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، طرابلس، ليبيا.

2.كلية الزراعة- جامعة طرابلس

brktmyswn@gmail.com

المُستخلص

هناك اهتمام متزايد في البحث عن إيجاد مواد طبيعية تكون فعالة في مكافحة الفطريات الممرضة للنبات وغير ضارة بالإنسان و البيئة. حيث تعتبر المسخلصات النباتية أحد العناصر البيولوجية الواعدة والبديلة عن استخدام المبيدات الكيماوية. حيث ثبت فعاليتها في تثبيط نمو العديد من مسببات المرضية للنبات. يعتبر فطر *Sclerotinia sclerotiorum*، المسبب لمرض العفن الإسكلوريتيني على محاصيل الخضر، أحد اهم الأمراض الإقتصادية الواسعة الإنتشار.

في هذه الدراسة، تم اختبار تأثير 3 تراكيز (10%, 5%, 1%) من مستخلصات اجزاء مختلفة من 8 نباتات طبية وهي الأركان (*Argania spinosa*)، السدر (*Ziziphus spina-christi*)، السرو (*Cupressus sempervirens*)، النيم (*Azadirachta excelsa*)، جوجوبا (*Simmondsia californica*)، مورينجا (*Moringa oleifera*)، القرعة الحمراء (*Cucurbita pepo*)، القرعة البيضاء (*Cucurbita maxima*). حيث تم استخلاص النباتات بطريقة Soxhlet باستخدام ثلاثة أنواع من المذيبات العضوية المختلفة القطبية. كل المعاملات أظهرت تأثيرها على نمو الفطر. حيث تراوحت نسبة تثبيط الميسيليوم الإسكلوريتيني في المعاملات المختلفة من تقريبا 11% - 90%، و كانت معاملة مستخلص الخام لنبات الأركان باستخدام Chloroform extract عند تركيز 5% أكثر تأثيرا على نمو فطر السكلوريتينيا بنسبة تثبيط تقدر 90% بعد 48 ساعة من المعاملة عند درجة حرارة 20°C. أظهرت هذه الدراسة قدرة بعض المستخلصات الخام النباتية على تثبيط نمو فطر الإسكلوريتيني. ومن المهم إجراء فصل المستخلصات الخام باستخدام تقنية الكروماتوغراف للحصول علي مركبات نقية والتعرف على موادها الفعالة والية عملها في تثبيط الفطر.

وكذلك دراسة مستقبلية في الجسم الحي لتمهيد استخدامها في النظام الزراعي للحد من انتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات الكيماوية الضارة على الإنسان والبيئة.

تقييم كفاءة ازهار نبات الريحان *Ocimum americanum* L. (basil) في التنبؤ بوجود ذباب الفاكهة المهم اقتصاديا في ليبيا

عبدالسلام القطاع¹، عصام القاضي¹، مسعودة الشروي²، لبنى الناجم²

1. المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس، طرابلس -ليبيا

2. المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي

Esam742002@Yahoo.co.uk

المُستخلص

تعتبر عملية مراقبة وكشف ذباب الفاكهة (Diptera: Tephritidae) في الحقل من اهم الإجراءات الأولية المتبعة في برامج مكافحة المتكاملة لذباب الفاكهة. حيث عادة ما تستعمل جاذبات جنسية كيميائية مصنعة تجاريا للتنبؤ بوجود ذباب الفاكهة في الحقل. الا ان مثل هذه المواد غير متاح في السوق المحلي وان وجدت فهي مكلفة اقتصاديا للمزارعين. من خلال عدة تجارب حقلية تم اختبار ازهار نبات الريحان، *Ocimum americanum* L. (basil) كمادة جاذبة طبيعية في جذب اربع انواع من ذباب الفاكهة المهم اقتصاديا في ليبيا وهي ذبابة البحر الأبيض المتوسط (*Ceratitits capitata*) و ذبابة ثمار الخوخ (*Bactrocera zonata*) وذبابة البطيخ الكبرى (*Dacus frontalis*) وذبابة الزيتون (*Bactrocera oleae*). حيث تم استخدام عدة انواع من المصائد بعضها مزودة بجاذب تجاري عبارة عن بروتين غذائي (*Torula yeast*) لتقييم كفاءتها في زيادة فعالية ازهار نبات الريحان في جذب ذبابة الخوخ. بينت النتائج الحقلية ان ذكور ذبابة الخوخ هي الوحيدة التي تستجيب الى ازهار نبات الريحان الا انها اقل كفاءة بشكل معنوي من الجاذب التجاري المصنع (*Methyle Eganol*)، واكثر كفاءة معنوية من *Torula yeast* رغم ان عدد الحشرات الممسوكة بالمصيدة المحتوية علي ازهار نبات الريحان المزودة بشريط اصفر كان اكثر من نفس المعاملة الغير مزودة بشريط لاصق اصفر الا ان نوع المصيدة لم ينتج عنه تأثير معنوي على زيادة كفاءة ازهار نبات الريحان في جذب ذكور ذبابة الخوخ. كما تم ولأول مرة تسجيل ذبابة

ثمار البرميخ *Dacus longistylus* في المصيدة المحتوية على ازهار نبات الريحان مع الخميرة والشريط الأصفر فقط. تعتبر النتائج المتحصل عليها مشجعة وخاصة ان نبات الريحان عادة ما يكون متاح الإستخدام للمزارعين المحليين مما يمكنهم من تحديد موعد ظهور ذبابة الخوخ في الحقل بتكلفة اقتصادية وبالتالي القيام بالتدابير الوقائية بشكل مبكر مما يسهم في دعم مكافحة المتكاملة لذبابة الخوخ. كما انه من المهم إجراء دراسة مستقبلية على استخدام نبات الريحان في عملية مكافحة المباشرة لذبابة الخوخ من خلال اسلوب الجذب والقتل.

7-2469 AP

المحور الزراعي

Essential Oils of Schinus Molle L. Leaves and Fruits Grown in North Cyprus

Hisham Alnawari¹, Betul Demirci², Azmi Hanoglu¹, Duygu Hanoglu¹, Ihsan Calis¹,
K.Husnu can baser¹ and Ahmed Zaghdani^{1,3}

1.Department of pharmacognosy, Near East University, lefcosa,N, cyprus

2.Department of pharmacognosy, faculty of pharmacy,Eskisehir,Turkey.

3.Libyan Biotechnology Research Centre, Tripoli University, Tripoli-Libya .

hisham.alnawari.btc@org.ly

Abstract

Analysis of hydrodistilled essential oils from dried leaves and fruits of Schinus molle L. collected from two localities in Lefkoşa (Nicosia), Northern Cyprus were analyzed by GC-FID and GC/MS. α -Phellandrene (31.5% -31.6%), (26.7%-36.3%), limonene (10.1%-11.4%), (12.5%-13.5%), β -phellandrene (9.9%-10.9%), (10.3%-12.2%) were identified as the major constituents, respectively. Moreover, myrcene was a main constituent identified only in fruits (18.5%-19.9%). While, bicyclogermacrene was the main component characterized in the leaf oils (11.0%-12.1%).

Keywords: Essential oils, Achinus mole, Anacardiaceae.

7-24104 AP

المحور الزراعي

An Efficient Protocol for Micropropagation and Acclimatization of Goji Plant

Lazrag, K.¹. Habibi, A.¹ Alhejaji, Balkher, A. Al-ammari, A. H¹. Ruta C.²

1.Libyan Biotechnology Research
Centre, Tripoli University, Tripoli-
Libya

2. University of Bari “Aldo Moro”– Bari,
Italy

munder30001972@yahoo.cm

Abstract

Lycium barbarum L., belonging to Solanaceae family, is a shrubby widely present in arid and semi-arid regions of China, Southeastern Europe and Mediterranean area and used for its benefits for more than 2000 years in the traditional Chinese medicine. Recent studies have confirmed the health benefits due to its anti-oxidative effects mainly attributed to the polysaccharides (LBP) and flavonoids but also to beta-carotene, amino acids, vitamins and complex carbohydrates. For its remarkable value, this species has been recently introduced into cultivation in some European countries and for its tolerance regarding cold and hot weather and the capacity to grow in less fertile soils it could be proposed as a new culture in all Mediterranean basin. Micropropagation is a technique that permits the fast production of a large numbers of plants in laboratory using a small part of selected mother plant. Actually in vitro propagation protocols are applied for several thousand plant species. It offers many advantages over other conventional propagation methods as the selection

of single elite plant or the great uniformity of products (5). Nevertheless, due to particular conditions of the in vitro growth, the plants show poor stomatal control and abnormally high cuticular water loss with reducing of the survival during their transfer from in vitro to ex vitro environments. Among the tools useful to overcome transplant stress, very interesting appears arbuscular mycorrhizal symbiosis, a mutualistic symbiosis between the roots of plants and arbuscular mycorrhizal fungi. They have important role with the host plant, helping them to absorb important nutrients such as phosphate or nitrogen, getting water, protecting the plant from root diseases. In this way, the plants are more tolerant to biotic and abiotic stresses and increase yield. The aim of this research was the elaboration of an effective in vitro micropropagation protocol for Goji plant (*L. barbarum*) in the laboratory and acclimatization in greenhouse by arbuscular mycorrhizal symbiosis, in order to obtain quality plant production for a rapid introduction into large-scale culture.

7- 24107 AP

المحور الزراعي

تقدير العناصر الثقيلة وتأثيرها على بعض الادلّة الحيوية في الاسماك المحلية والمستوردة
الشانعة باسواق طرابلس

طلال يحيى، اميرة تامر، عدنان الثعالبي، ناصر بالحاج، صقر زرزور، إبراهيم الداخة

1. المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية، جامعة طرابلس ،طرابلس-ليبيا.

brkmyswn@gmail.com

المُستخلص

اجريت هذه الدراسة علي صنفين من الاسماك هما البوقا والتريليا المحلية والمستوردة حيث أشتملت الدراسة علي تحليل للعناصر الثقيلة لكل من الكادميوم والرصاص والزنبق حيث أظهرت النتائج أن تركيزالعناصر الثقيلة في الاسماك المستوردة أكثر تركيزا من الاسماك المحلية وكان هذا في الكادميوم والزنبق أما الرصاص فكان تركيزه أكثر في الاسماك المحلية والذي يقترب أحيانا من الحد المسموح به.

أشتملت أيضا الدراسة علي التحليل الحيوي للانزيم الاستريز حيث أظهرت النتائج المتحصل عليها أن البوقا المحلية أكثر حساسية لثلوث من البوقا المستوردة ويظهر ذلك من خلال الصور التي تظهر تغير في نشاط الانزيم بتالي تركيبه الذي يظهر في شكل حزم حيث كان عدد الحزم في البوقا المحلية أكثر من المستوردة أما التريليا المحلية والمستوردة درجة تأثرهم بالثلوث متساوية تقريبا والذي يتضح من خلال عدد الحزم التي تظهر في الصور.